

KUZGI YUMSHOQ BUG'DOY NAVLARINING SHO'RG CHIDAMLILIGINI MOLEKULYAR MARKERLAR YORDAMIDA ANIQLASH

¹Xamrayev Nurbek Ulug'bekovich, ²Erjigitov Doston Sheralievich, ³Dalimov Abdurauf Arabboy o'g'li, ⁴Kushanov Faxriddin Ne'matullaevich

¹b.f.f.d., k.i.x., DSc doktorant, Xorazm Ma'mun akademiyasi, 220100. Xorazm viloyati, Xiva shahri, Markaz-1

²tayanch doktorant, Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti, 111226, Toshkent viloyati, Qibray tumani, Yuqori-yuz a/b

³tayanch doktorant, Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti, 111226, Toshkent viloyati, Qibray tumani, Yuqori-yuz a/b

⁴b.f.d., professor, Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti, G'o'zaning eksperimental poliplodiyasi va filogeniyasi laboratoriyasi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025308>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kuzgi yumshoq bug'doyning 18 ta nav namunalari o'rtasidagi o'zaro genetik polimorfizmni aniqlash maqsadida bug'doy uchun spesifik hisoblangan mikrosatellit (SSR - simple sequence repeats) markerlar to'plamining 5 juft praymerlardan foydalanilgan. Sho'rlanishga chidamlilikka assotsiatsiyalangan mikrosatellit markerlari bilan PZR tahlillari o'tkazilganda eng yuqori polimorfizm Yaksart, Do'stlik, Turkiston, MV-Nemere va Kate-A1 navlari ortasida aniqlangan. 5 juft SSR mikrosatellit markerlar to'plamining barchasida polimorfizm kuzatilgan. Polimorfizm namoyon etgan kuzgi yumshoq bug'doy navlari sho'rlanishga chidamli yangi navlarini yaratish maqsadida seleksiya ishlariga donor sifatida jalb qilingan.

Kalit so'zlar: kuzgi yumshoq bug'doy, sho'rlanish, chidamlilik, SSR markerlari, gel-elektroforez, nav, polimorfizm.

Аннотация. В данной статье 5 пар праймеров из набора микросателлитных (SSR - простые повторы последовательности) маркеров, считающихся специфичными для пшеницы, были использованы для определения взаимного генетического полиморфизма между 18 сортами озимой мягкой пшеницы. Наибольший полиморфизм выявлен среди сортов Яксарт, Дустлик, Туркестан, МВ-Немере и Кате-А1 при проведении ПЦР-анализа с микросателлитным маркером, связанным с солеустойчивостью. Полиморфизм наблюдался во всех 5 наборах микросателлитных маркеров SSR. Сорта мягкой озимой пшеницы, проявляющие полиморфизм, были привлечены в качестве доноров в селекционную работу с целью создания новых сортов, устойчивых к засолению.

Ключевые слова: мягкая пшеница, засоления, устойчивость, SSR-маркеры, гель-электрофорез, сорт, полиморфизм.

Abstract. In this article, 5 primer pairs from a set of microsatellite (SSR - simple sequence repeat) markers considered to be wheat specific were used to determine mutual genetic polymorphism between 18 winter bread wheat cultivars. The most polymorphism was detected among the varieties Yaksart, Dustlik, Turkestan, MV-Nemere and Kate-A1 during PCR analysis with a microsatellite marker associated with salt tolerance. Polymorphism was observed in all 5 sets of SSR microsatellite markers. Soft winter wheat varieties exhibiting polymorphism were

involved as donors in breeding work with the aim of creating new varieties that are resistant to salinity.

Key words: *wheat, salinity, resistance, SSR markers, electrophoresis, variety, polymorphism.*

Mavzuning dolzarbligi. Yer yuzining barcha hududlarida tuproq va suvning sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda asosiy muammolardan hisoblanadi. Yuqori tuz miqdori, o‘simliklar o‘sishini sekinlashtiradi, barglar shikastlanishiga, natijada, o‘simliklarning nobud bo‘lishiga va hosilning yo‘qotilishiga olib keladi [1]. Shu bilan birga, ayrim xududlarda suv taqchilligi natijasida sho‘rlangan drenaj va yer osti suvlaridan qishloq xo‘jaligi maqsadlarida foydalanishga sabab bo‘ladi. Bug‘doy (*Triticum aestivum* L.) odatda sho‘rlanishga sezgiz o‘simlik. Tadqiqotlarda ayrim genotiplar tuproq sho‘rlanishiga chidamlilikni nomoyon qilgan bo‘lsada, NaCl tuzi miqdorining tuproq va suv tarkibida 120 mM dan oshgandan so‘ng mahsuldorlikning keskin kamayib ketishi kuzatiladi [2,3].

Sho‘rlanishga chidamlilik poligenik xususiyat bo‘lib, u doimiy o‘zgaruvchanlik diapazoniga ega va atrof-muhit omillari ta‘sirida bo‘ladi, shuning uchun sho‘rlanish sharoitida o‘simliklarning fenotipik reaksiyalariga ta‘sir qiladi [4–6].

Seleksiya orqali bug‘doyning sho‘rga chidamli genotiplarni yaratish bug‘doy navlari hosildorligini oshirish imkonini yaratadi. Doimiy seleksiya ishlari orqali o‘sib borayotgan dunyo aholisining don mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish, atrof-muhitning noqulay iqlim sharoitlariga va zararkunandalarga chidamli navlarni yaratishga yordam beradi. Biroq, sho‘rga chidamli genotiplarni yaratish uchun genetik, fiziologik, biokimyoviy va biotexnologik metodlardan samarali foydalangan holda donor genotiplarni topish va sho‘rlanishga chidamlilikning ilmiy mexanizmlarni har tomonlama tushunish zarur [7].

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlardan kelib chiqib kuzgi yumshoq bugdoy navlarining sho‘rlanishga chidamliligini tadqiq qilishda SSR markerlar to‘plamining XCFD49, XGWM52, XGWM493, XWMC24 va XWMC432 praymerlaridan foydalangan holda molekulyar tadqiqotlar olib borildi.

Tadqiqot ob‘yekti. Kuzgi yumshoq bug‘doyning mahalliy va xorij seleksiyasiga mansub 18 ta: Chillaki, Yaksart, Bo‘zqal‘a, Yonbosh, Do‘stlik, Turkiston, Retezat, MV-Nemere, Kate-A1, Konya 2002, Krasnodarskaya-99, Polovchanka, Vostorg, Tobor, Fortuna, Kroshka, Pamyat, Bezostaya-1 navlardan foydalanildi.

Sho‘rlanishga chidamlilikni tadqiq qilishda foydalanilgan SSR mikrosatellit markerlarning 5 juft praymerlar to‘plami

T/r	Primer	Forward	Reverse
1	XCFD49	TGAGTTCTTCTGGTGAGGCA	GAATCGGTTTCAACAAGGGAAA
2	XGWM52	TCGTTCCAAAATGCATGAAA	AAGGGCCAGAAATCTGTGTG
3	XGWM49 3	TTCCATAACTAAAACCGCG	GGAACATCATTTCTGGACTTT G
4	XWMC24	GTGAGCAATTTTGATTATACT G	TACCCTGATGCTGTAATATGT G
5	XWMC432	ATGACACCAGATCTAGCAC	AATATTGGCATGATTACACA

Tadqiqot uslublari. Nav namunalaridan DNK ajratib olish uchun navlar 15 kun davomida 24°C da iqlim nazorati ostida o‘stirildi. Tadqiqot namunalaridan genom DNK ajratishda CTAB uslubi qo‘llanildi. Bug‘doy navlari o‘rtasidagi o‘zaro genetik polimorfizmni aniqlashda bug‘doy uchun spesifik hisoblangan SSR markerlardan foydalanildi. Polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) (hot-start wheat dasturi) ishchi aralashmasi 10 µl hajmda tayyorlandi. Namunalar DNK konsentratsiyalari 0,9% agaroz gelida, aniq (25 ng/µl) konsentratsiyali lyambda (λ) fagining DNKsiga vizual tarzda taqqoslanib, gel-elektroforez usuli yordamida aniqlandi. So‘ngra, PZR amplifikasiya mahsullari 2,5 % agaroz gelida 100 V elektr kuchlanishda 80 minut davomida gorizantal elektroforezga qo‘yildi.

Tadqiqot natijalari. Sho‘rlanishga chidamlilikni tadqiq qilishda foydalanilgan SSR mikrosatellit markerlarning 5 juft praymerlar to‘plamining XCFD49 mikrosatellit markeri bilan PZR tahlilining gel-elektroforegrammasi quyida keltirildi (1-rasm).

1-rasm. Nav namunalarining sho‘rlanishga chidamlilikni assotsiatsiyalovchi XCFD49 mikrosatellit markeri bilan PZR tahlilining gel-elektroforegrammasi.

M – molekulyar og‘irlik marker (bir bp ~ 0,65 kilodalton molekulyar og‘irlikga ega), 1-Chillaki, 2-Yaksart, 3- Bo‘zqal’a, 4-Yonbosh, 5-Do‘stlik, 6-Turkiston, 7-Polovchanka, 8-Vostorg, 9-Tobor, 10-Bezostaya-1, 11-Fortuna, 12-Kroshka, 13-Krasnodarskaya-99, 14-Pamyat, 15-Retezat, 16-MV-Nemere, 17-Kate-A1, 18-Konya 2002

Sho‘rlanishga chidamlilikni aniqlashda XCFD49, XGWM52, XGWM493, XWMC24 va XWMC432 kabi SSR markerlaridan foydalanib navlar baholandi. Tadqiqot namunalarining genotipik tahlili natijasida barcha markerlar bilan polimorfizm kuzatildi.

Olingan gel elektroforez natijalari asosida tegishli DNK markerlarining bug‘doy genotiplaridagi allel holatlari bo‘yicha (molekulyar massasiga ko‘ra) genotiplandi va elektroforegramma tasvirlari *GelAnalyzer* dasturida tahlil qilinib, ma’lumotlar *MS Excel* dasturiga kiritildi.

Xulosalar

Kuzgi yumshoq bug‘doyning 18 ta mahalliy va xorijiy navlari sho‘rlanishga chidamliligini aniqlash bo‘yicha 5 juft SSR mikrosatellit markerlar to‘plamidan foydalanib olib borilgan tadqiqotlarda Yaksart, Do‘stlik, Turkiston, MV-Nemere va Kate-A1 navlari o‘rtasida yuqori polimorfizm qayd etildi.

Shoʻrlanishga chidamlilik boʻyicha yuqori polimorfizm qayd etgan navlar seleksiya ishlariga jalb qilindi. Ushbu navlardan olingan kombinatsiyalarning duragay avlodlari tajriba dalasida oʻrtacha va kuchli shoʻrlangan tuprolarda tadqiqot ishlariga jalb qilgan. Hozirda olingan F₄ duragay avlodlar ustida dala va laboratoriya tajribalari olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mickelbart, M.V.; Hasegawa, P.M.; Bailey-Serres, J. Genetic mechanisms of abiotic stress tolerance that translate to crop yield stability. *Nat. Rev. Genet.* **2015**, 16, 237. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
2. El-Hendawy, S.E.; Hu, Y.; Yakout, G.M.; Awad, A.M.; Hafiz, S.E.; Schmidhalter, U. Evaluating salt tolerance of wheat genotypes using multiple parameters. *Eur. J. Agron.* **2005**, 22, 243–253. [[CrossRef](#)]
3. Oyiga, B.C.; Sharma, R.C.; Shen, J.; Baum, M.; Ogbonnaya, F.C.; Léon, J.; Ballvora, A. Identification and characterization of salt tolerance of wheat germplasm using a multivariable screening approach. *J. Agron. Crop Sci.* **2016**, 202, 472–485. [[CrossRef](#)]
4. Gregorio, G.; Senadhira, D. Genetic analysis of salinity tolerance in rice (*Oryza sativa* L.). *Theor. Appl. Genet.* **1993**, 86, 333–338. [[CrossRef](#)]
5. Flowers, T. Improving crop salt tolerance. *J. Exp. Bot.* **2004**, 55, 307–319. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
6. Al-Ashkar, I.; Alderfasi, A.; El-Hendawy, S.; Al-Suhaibani, N.; El-Kafafi, S.; Seleiman, M.F. Detecting salt tolerance in doubled haploid wheat lines. *Agronomy* **2019**, 9, 211. [[CrossRef](#)]
7. Negrão, S.; Courtois, B.; Ahmadi, N.; Abreu, I.; Saibo, N.; Oliveira, M. Recent updates on salinity stress in rice: From physiological to molecular responses. *Crit. Rev. Plant Sci.* **2011**, 30, 329–377. [[CrossRef](#)]